

Author: Ihor Hliba

Affiliation: Uzhhorod National University, Faculty of Social Sciences

Field: Political Science

Title: Media as a Tool of Provocation and Manipulation, or an Alternative Source of Information

ЗМІ як інструмент провокації та маніпулювання чи альтернативне джерело інформації

ЗМІ дедалі більше відіграють важливу роль у формуванні громадської думки, що несе велику загрозу для свободи людини. Оскільки вони стають інструментами маніпуляцій та провокації, що загрожує благополуччю людини та людської цивілізації загалом. Особливо в добу інформації, коли невелика дезінформація може призвести до трагічних наслідків.

Принципова поверховість у висвітленні конфлікту на Донбасі стала своєрідним алібі навіть для світових медіа, чий авторитет не піддавався сумніву. Наприклад, британська корпорація BBC наголошувала на коректності поняття «громадянська війна» щодо характеристики подій на Донбасі. Відповідне трактування BBC офіційно використала у відповіді на скаргу журналіста О. Северина, яку він розмістив на власній сторінці у Facebook. «Ми розуміємо, що ви вважаєте невідповідним застосування терміну «громадянська війна» для характеристики ситуації в Україні. Тим не менш, бойові дії українців проти українців за майбутнє своєї країни є досить масштабними, щоб виправдати використання цього терміну» [2]. Однак залишається багато європейських видань, які характеризують війну на Донбасі як громадянську, що подає українську проблему як внутрішньополітичний конфлікт в Україні, а не як зовнішній вплив на політичну ситуацію в державі.

Під впливом ЗМІ у громадян держав ЄС формується враження, що Росія лише побіжно впливає на цю війну; це також можна вважати одним із методів маніпуляції, а саме применшення та певної трансформації форми взаємозв'язків між Україною та Росією. Це певним чином унеможливорює правильне розуміння ситуації на сході України. Також громадянська війна через призму європейської історії характеризується як вкрай негативне явище, яке доволі суттєво тривожить частину громадян ЄС. Через використання подібних понять, політична та військова ситуація в Україні з точки зору Росії та проросійських ЗМІ в Європі постає як вкрай нестабільна, що вносить свої корективи у розвиток відносин між ЄС та Україною.

Згідно з опитуванням, проведеним Центром Разумкова у березні 2013 року, 8,9% повністю не довіряють українським ЗМІ, 22,6% скоріше не довіряють, 51,4% скоріше довіряють, ніж ні [5]; у грудні 2014 р. опитування засвідчило такий кредит довіри до ЗМІ: зовсім не довіряли українським ЗМІ 15,3% опитаних, переважно не довіряли 23,9% респондентів [4]; у березні 2015 р., рівень довіри громадян до українських ЗМІ є критично низьким: зовсім не довіряють українським ЗМІ 17% опитаних, переважно не довіряють 26,6% респондентів, що сумарно становить понад 43% громадян [3]. Можна простежити падіння рівня довіри до українських ЗМІ, що негативно впливає на сприйняття їх як надійного альтернативного джерела інформації. ЗМІ — це соціальний інститут формування суспільних позицій та інструмент передачі поглядів і позицій політичної влади. Якщо населення України не довіряє вітчизняним засобам масової інформації, то це призводить до певного інформаційного вакууму, через небажання людей глибше пізнавати політичну та економічну ситуацію в країні. Це створює умови для більшої активності іноземних ЗМІ, через передачу їхньої позиції та бачення на ті чи інші події. Існує багато факторів, які сприяють негативному сприйняттю українських ЗМІ суспільством, зокрема існування різних трактувань щодо важливих для держави понять та антипатія народу до власників багатьох центральних теле- та радіоканалів.

Входження України до Європейського Союзу є довгостроковою перспективою з огляду на побоювання ЄС щодо стабільності політичної ситуації в Україні і певний страх щодо РФ. Цілком можна зрозуміти таке побоювання, наприклад в Україні є побоювання щодо територій, які знаходяться під контролем ЛНР та ДНР, і доволі часто ці території порівнюються з «раковою пухлиною» через певну відсталість даного регіону та консерватизм, який проявляється в небажанні регіону до реформ та різких змін; а також у значному впливі Росії в цьому регіоні. Цей приклад можна перенести і на європейців, які бачать в українських державних органах влади існування великого російського впливу як в економічному секторі, так і політичному. А події в Закарпатті працюють проти іміджу країни, адже сам факт їх виникнення свідчить про наявність політичної нестабільності та нездатності влади ефективно протидіяти таким підривному діям. А визначення російського сліду в підпалах також можна вважати негативним для України. Це дуже негативно впливає на країни ЄС та особливо на їхнє населення, хоч у країнах ЄС суспільства є більш активними, але також доволі легко піддається на маніпуляції. І чим більше буде таких випадків, тим гірше буде для України. Також не варто забувати, що Україна перебуває лише на першому етапі входження до ЄС, який може затягнутися на тривалий час, що також буде в інтересах Росії. Доволі значної шкоди іміджу України як стабільної держави завдали саме українські ЗМІ, зокрема центральні телеканали, які у своїх репортажах показували Закарпаття як етнічно нестабільний регіон, де можуть виникнути різноманітні за масштабом етнічні конфлікти.

Частково таку політику ЗМІ щодо питань державного значення, можна пояснити через економічні та політичні інтереси власників засобів масової інформації.

Інститут аналізу пропаганди (СІЛА) узагальнив прийоми і виділив ряд найпоширеніших методів маніпулювання громадською думкою, які є популярними і в українських та російських ЗМІ [1, с. 280–281]:

- «Визначення». Ідеї, особистості, об'єкти поєднуються з певними характеристиками (позитивними чи негативними залежно від завдань, які ставлять перед собою маніпулятори), які через часте повторення засвоюються людьми як очевидні, які не потребують доказів. Скажімо, ідея про те, що в демократичному суспільстві існує плюралізм ЗМІ, хоча насправді, незважаючи на величезну кількість джерел їхнього походження, усі ЗМІ контролюються великими рекламодавцями й урядами, що простежується і в українських реаліях, де велика кількість видань позиціонує себе як незалежні, які показують тільки правдиву інформацію, хоча насправді так не є.
- «Підтасовування карт». Можливість і виправданість застосування точної чи неточної, логічної чи нелогічної заяви з метою пробудження цікавості аудиторії і опанування нею. Наприклад, пробудження загального інтересу до складної екологічної ситуації в певному регіоні – формулювання ідеї, яка опановує масами і переконання аудиторії у тому, що для того, аби справитися з проблемою, необхідно «всім скочити в один човен і гребти в один бік», тобто підтримати певний підкинутий рецепт виходу з кризи.
- «Перенесення». Прийом, за допомогою якого безумовний авторитет певної особи чи політичної сили переноситься на якусь людину, яку потрібно популяризувати. Скажімо, на парламентських виборах 2002 р. в Галичині, де авторитет Віктора Ющенка і виборчого блоку «Наша Україна» був дуже високим, майже всі депутати-мажоритарники, а також кандидати до органів місцевого самоврядування, яким вдалося заручитися підтримкою цих політичних сил, перемогли у своїх виборчих округах. Можна навести й інші приклади, коли об'єкт в очах громадськості штучно прив'язується до чогось такого, що сприймається суспільною свідомістю як дуже добре (чи, навпаки, погане): «Сталін – це Ленін сьогодні»; «Саддам Хусейн – арабомовний Гітлер».
- «Підміна». Полягає у використанні позитивних визначень для позначення негативних дій або навпаки. Так, бандитів називають «борцями за свободу», а найманців – добровольцями. Скажімо, війна у Чечні російськими електронними ЗМІ називалася не інакше, як антитерористична операція. Можемо також згадати такі, наприклад, лексичні пари, як «наведення конституційного порядку» і «військова агресія», «захист прав людини» і «точкові бомбардування», «загальнонародські цінності» і «принципи західної демократії», «запровадження вільного ринку» і «зруйнування вітчизняної економіки». Кожна із цих пар словосполучень може в певному контексті бути синонімічною. Як наслідок, людина судить не

про події, а про їх назви; інакше кажучи, інтерпретація починається уже в номінативних, формально нейтральних висловлюваннях

- «Зміщення акцентів». Чудовою ілюстрацією цього прийому може служити відомий радянський анекдот про висвітлення змагання американського і радянського бігунів. Переміг американець. Радянські коментатори повідомили: «Наш спортсмен прибіг другим, американський – передостаннім». Формально все сказано правильно, а насправді слухачів обмануто. Цей прийом дуже часто використовують навіть провідні світові інформаційні агентства.

У квітні 2015 р. знаний публіцист, старший науковий співробітник Інституту Legatum П. Померанцев виступив із заявою щодо російської пропаганди, наголосивши, що «Росія намагається переконати світ у тому, що гарантії США щодо колективної безпеки є порожніми, а метою російських ЗМІ є не показати правоту Російської Федерації, а дезорганізувати і деморалізувати Захід». Водночас П. Померанцев зазначив, що «є кілька методів, які допоможуть подолати російську дезінформацію. Зокрема, це захист інформаційного простору від фейків, поширюваних російськими медіа, сприяння медіа освіченості суспільства, запровадження антикорупційних мереж, підтримка якісної журналістики в Центральній і Східній Європі, підтримка незалежних російських ЗМІ та допомога росіянам з альтернативним баченням своєї країни» [6]. Фактично державні ЗМІ можуть виступати певним міжнародним провокатором, який частково впливає на політичну стабільність регіону країн ЦСЄ.

Також ЗМІ можуть виступати агентом підбурювання населення проти державної політики або правлячої еліти та навпаки.

Цікавим моментом є те, що свідомість людини розвивається повільно, постійно зустрічає перепони на своєму шляху та перебуває на низькому рівні розвитку, а засоби маніпуляції все швидше розвиваються, під впливом технологій. Тоді виникає ситуація, коли людина фізично нездатна зрозуміти навколишню політичну реальність адекватно та повноцінно, тобто світ розвивається швидше, ніж його творець. А одним із головних елементів цієї відсталості є небажання людини розвиватися та прагнення невеликих кіл людей стримувати розвиток більшості, за допомогою ЗМІ, які відволікають людей від реальності та заповнюють життя людини потоком інформації про життя інших.

Таким чином, ефективна протидія інформаційним маніпуляціям потребує не лише регуляторних заходів, але й розвитку медіаосвіченості, підтримки якісної журналістики та формування критичного мислення як важливих складових демократичного суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1) Дячук, Валентина Комунікативні особливості формування громадської думки в сучасному «артизованому» суспільстві / Валентина Дячук // Український інформаційний простір. 2014. № 2. С. 277–288.
- 2) Корпорація ВВС наполягає, що конфлікт на Донбасі є «громадянською війною» // Українська правда [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/2/7073199/?attempt=1>.
- 3) Соціологічне опитування. Соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте? // Центр Разумкова [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1030.
- 4) Соціологічне опитування. Якою мірою Ви довіряєте наступним державним і недержавним інституціям? // Центр Разумкова [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1000.
- 5) Соціологічне опитування. Чи довіряєте Ви ЗМІ України? // Центр Разумкова [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=87.
- 6) Світ проти кремлівської пропаганди: Mythbusters, бойкот RT та «антиколорадські» наклейки // Тиждень UA [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://tyzhden.ua/News/135174>.